

महाराष्ट्राच्या ग्रामीण क्षेत्रातील उच्च शिक्षणातील इतिहास अध्ययन-अध्यापनातील ई-कंटेंटची गरज

श्री. प्रकाश महादू गावित

इतिहास विभाग, न्यू आर्ट्स, कॉमर्स & सायन्स कॉलेज पारनेर, जि. अहिल्यानगर

Corresponding Author – श्री. प्रकाश महादू गावित

DOI - 10.5281/zenodo.18874180

सार (Abstract):

२१ व्या शतकात शिक्षण क्षेत्रात माहिती व संवाद तंत्रज्ञानाचा प्रभाव झपाट्याने वाढत आहे. पारंपरिक अध्यापन पद्धतींना पूरक ठरणारे ई-कंटेंट हे माध्यम आहे. ऑनलाईन शिक्षणासाठी हे माध्यम इतिहास अध्यापनात विशेष महत्त्वाचे ठरले आहे. इतिहास हा भूतकाळातील घटनांचा अभ्यास असल्याने तो विद्यार्थ्यांना कंटाळवाणा वाटण्याची शक्यता असते. परंतु इ. स. २०२३ पासून AI च्या माध्यमातून व विविध ई-कंटेंटच्या सहाय्याने नकाशे, चित्रे, व्हिडिओ, ॲनिमेशन, टाइमलाईन, प्राथमिक व दुय्यम स्त्रोतांचा वापर केला जात आहे. त्यामुळे इतिहास अध्ययन करणारे विद्यार्थी हे विविध गतकालीन घटना, नकाशे व सामाजिक प्रसंग अधिक जिवंत, रंजक व सहज व सोप्या पद्धतीने अध्ययन करताना दिसून येतात. प्रस्तुत संशोधन पेपरमध्ये इतिहास विषय शिकविण्यासाठी ई-कंटेंटची आवश्यकता, त्याचे शैक्षणिक महत्त्व, विद्यार्थ्यांवरील परिणाम तसेच शिक्षकांसमोरील आव्हाने व संधी यांचा अभ्यास करण्यात आला आहे. राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण २०२० च्या पार्श्वभूमीवर ई-कंटेंट आधारित अध्यापनाची गरज अधोरेखित करण्याचा प्रयत्न या संशोधनात करण्यात आला आहे.

मुख्य शब्द (Keywords): राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण २०२०, इतिहास अध्ययन-अध्यापन, ई-कंटेंट, डिजिटल शिक्षण, एआय, ऑनलाईन शिक्षण, मिश्र अध्ययन

प्रस्तावना:

“इतिहास म्हणजे वर्तमानकाळ आणि भूतकाळ यांच्यातील कधीही न संपणारा संवाद” असे प्रसिद्ध इतिहासकार ई. एच. कार (E. H. Carr) यांनी ‘इतिहास म्हणजे काय?’ या ग्रंथात म्हटले आहे. प्रत्येक संस्कृतीचा इतिहास हा मानवी समाजाच्या विकासाचा आरसा आहे. गतकालीन राजकीय, सामाजिक, आर्थिक व सांस्कृतिक मानवी घटनांचा अभ्यासाचा प्रमुख स्रोत आहे. इतिहास अध्ययनासाठी मानवी विकासाचा अभ्यास विविध अंगांनी केला जातो. राष्ट्राच्या गतकालीन ऐतिहासिक घटनांमधून विद्यार्थ्यांमध्ये राष्ट्रीय एकात्मता, समान नागरिकत्वाची जाणीव, मूल्यशिक्षण व चिकित्सक विचारसरणी विकसित

होते. राष्ट्राचा ऐतिहासिक वारसा जपण्याची महत्त्वाचे शिक्षण इतिहास शिक्षणातून विद्यार्थ्यांना मिळते. अलीकडे काळाबरोबर विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणात बदल होत आहेत. त्यामुळे शिक्षण हे निरस न वाटता अधिक रंजक झाले पाहिजे. त्यामुळे तंत्रज्ञान व डिजिटल युगात शिक्षणाची साधने व मानवी संसाधने यात मोठे बदल होत आहेत. त्यामुळे पारंपरिक अध्ययन-अध्यापन पद्धती कालबाह्य ठरत आहेत. विद्यार्थ्यांना वर्गातील शिक्षण, व्याख्यान, पाठांतर व पाठ्यपुस्तक इतिहास अध्ययन करताना कंटाळवाणा, कोरडा व स्मरणाधिष्ठित वाटतो. त्यामुळे वर्गातील उपस्थिती हळूहळू मंदावताना दिसत आहे. यावर उपाय इतिहास शिक्षक हा ई-तंत्रस्नेही होणे काळाची गरज आहे.

वर्तमानात डिजिटल संसाधने वापर करणारा विद्यार्थी विविध तंत्रज्ञानाशी परिचित असल्याने ज्ञान मिळविण्याचे अनेक स्रोत त्याच्याजवळ उपलब्ध आहेत. त्यामळे शिक्षक व विद्यार्थी यांच्यामध्ये प्रमुख दुवा म्हणून आजचे ए आय तंत्रज्ञान करणार आहे. तंत्रज्ञानाच्या वापरामुळे अध्ययन-अध्यापन पद्धती बदलत आहेत.

इ. स. १९८१-१९९७ या काळात जन्माला आलेले मिलेनियल्स पिढीकडे शिक्षणाची जबाबदारी असून त्यांच्यासमोर सोशल मिडियाच्या काळात इ. स. १९९७ नंतर जन्माला आलेले जेन-Z जनरेशन (पिढी) आहे. या दोन वैचारिक पिढीतील दरी भरून काढण्याचे कामासाठी तंत्रज्ञान शिकून घेणे गरजेचे आहेत. मिलेनियल्स जनरेशन वर्तमानात शिक्षक व पालकाच्या भूमिकेत आहेत तर जेन-Z (पिढी) विद्यार्थ्यांच्या भूमिकेत. त्यामुळे विद्यार्थ्यांच्या बदलत्या गरजा व भावी मानवी उपयुक्त मनुष्यबळ निर्माण करण्याचे मोठे आव्हान शिक्षकांवर आहे. इतिहास शिक्षण व सामाजिक साक्षरता यातील समन्वय साधनाचे काम इतिहास शिक्षकाचे प्रमुख काम आहे. यासाठी तंत्रज्ञानाच्या साहाय्याने विविध इ-डिजिटल साधनाचे शिक्षण घेणे व त्याचा योग्य वापर करून शिक्षकांनी अध्यापन करणे गरजेचे आहे.

शासनाने ई-कंटेंटच्या माध्यमातून अध्यापन अधिक परिणामकारक करण्यासाठी अलीकडे विविध ऑनलाईन कोर्सेस आणले आहेत. मार्केटमध्ये खासगी व अभिमत विद्यापीठे यांनी विविध ऑनलाईन कोर्सेस आणले आहेत. त्यामुळे विद्यार्थ्यांच्या घरापर्यंत शिक्षण ई-कंटेंट/डिजिटल माध्यमातून उपलब्ध झाले आहे. संगणक क्रांतीमुळे माहितीचा विस्फोट झाल्याने एआयच्या माध्यमातून विद्यार्थ्यांना अध्यापनासाठी मजकूर, ध्वनी, दृश्य, ऑनिमेशन, सादरीकरणे, ई-पुस्तके, ऑनलाईन स्वरूपात संदर्भ ग्रंथ म्हणून अध्ययन करण्यासाठी उपलब्ध आहे. या बाबीचा विचार करून इतिहास विषय शिक्षकांनी

ई-तंत्रस्नेही बनून विद्यार्थ्यांना त्यांच्या रुचीनुसार विविध मोड्यूल, ई-कंटेंट यांची निर्मिती करणे व अध्यापन करणे ही काळाची गरज बनली आहे.

संशोधन समस्येचे विधान: इतिहास विषय अध्ययन-अध्यापनासाठी ई-कंटेंटची गरजेचे स्वरूप कसे आहे?

संशोधनाची उद्दिष्टे:

१. इतिहास विषय अध्यापनात ई-कंटेंटची गरज अभ्यासणे.
२. ई-कंटेंटमुळे विद्यार्थ्यांच्या अध्ययनावर होणारा परिणाम जाणून घेणे.
३. इतिहास शिक्षकांच्या दृष्टीने ई-कंटेंटच्या संधी व अडचणींचा अभ्यास करणे.

संशोधन गृहीतके:

१. ई-कंटेंटच्या वापरामुळे इतिहास विषयातील अध्ययन अधिक प्रभावी होते.
२. पारंपरिक अध्यापन पद्धतीपेक्षा ई-कंटेंट आधारित अध्यापन अधिक रंजक ठरते.

संशोधनाची व्याप्ती व मर्यादा:

प्रस्तुत संशोधनाची उच्च शिक्षणातील पदवी स्तरावरील इतिहास अध्यापनापुरती मर्यादित आहे. पुणे विद्यापीठ सलाग्नीत ग्रामीण महाविद्यालया पुरता क्षेत्र मर्यादित असल्यामुळे निष्कर्ष सार्वत्रिक स्वरूपात लागू करताना काही मर्यादा येऊ शकतात.

साहित्याचा आढावा:

ई-लर्निंग व ई-कंटेंट संदर्भातील अनेक राष्ट्रीय व आंतरराष्ट्रीय अभ्यासांमध्ये असे आढळून आले आहे की

तंत्रज्ञान आधारित अध्यापनामुळे विद्यार्थ्यांचा सहभाग वाढतो. इतिहास अध्यापनात ऑडिओ-व्हिड्युअल साधनांचा वापर केल्यास संकल्पना अधिक स्पष्ट होतात. काही अभ्यासांमध्ये असेही निदर्शनास आले आहे की शिक्षकांना ई-कॉन्टेंट निर्मितीचे प्रशिक्षण आवश्यक आहे.

संशोधन पद्धती:

या संशोधनासाठी वर्णनात्मक व सर्वेक्षण पद्धतीचा वापर करण्यात आला आहे.

इतिहास अध्यापनात ई-कॉन्टेंटची आवश्यकता:

इतिहास विषयात घडलेल्या घटना भूतकाळातील असल्याने विद्यार्थ्यांना त्या वर्तमानात समजावून सांगणे कठीण जाते. परंतु माहिती व तंत्रज्ञानामुळे एआयचा योग्य वापर करून ई-कॉन्टेंटच्या सहाय्याने प्राचीन व मध्ययुगीन काळातील लढायांची दृश्ये, साम्राज्यांचा विस्तार, प्रशासन व्यवस्था, सामाजिक व सांस्कृतिक बदल यांचे दृश्य स्वरूपात सादरीकरण करता येते. त्यामुळे डिजिटल नकाशे व ऐतिहासिक कालक्रम व घटना विद्यार्थ्यांना समजावून देण्यासाठी विविध ई-कॉन्टेंटची निर्मिती करणे काळाची गरज आहे. शिक्षक जर तंत्रज्ञानही साक्षर असेल तर तो इतिहासातील प्राथमिक साधने जसे की शिलालेख, ताम्रपट, नाणी, हस्तलिखिते यांचे डिजिटल स्वरूपात विद्यार्थ्यांसमोर दृश्य स्वरूपात सादरीकरण करून त्यांचे महत्व पटवून देऊ शकतो. यामुळे विद्यार्थ्यांना तो संशोधनाकडे सहज प्रवृत्त करू शकतो. डिजिटल युगात विद्यार्थ्यांना इतिहास शिक्षण अध्ययन-अध्यापनासाठी ई-कॉन्टेंटची आवश्यकता अत्यावश्यक ठरते.

ई-कॉन्टेंटचे शैक्षणिक महत्त्व:

ई-कॉन्टेंटमुळे अध्ययन प्रक्रिया आता शिक्षक केंद्रित न राहता विद्यार्थी-केंद्रित झाली आहे. जे विद्यार्थी डिजिटल युगात जन्माला आले आहेत अशा विद्यार्थ्यांना ई-कॉन्टेंट हाताळणे सहज सोपे जात आहे. त्यामुळे त्यांना स्वयंअध्ययनाची सहज संधी आज उपलब्ध झाली आहे. स्वयंअध्ययनामुळे श्राव्य-दृश्य माध्यमांमुळे स्मरणशक्ती व आकलनशक्ती वाढते. तसेच ऑनलाईन प्रश्नमंजुषा व मूल्यांकनामुळे त्वरित अभिप्राय मिळतो. इतिहास विषयात चिकित्सक विचार, तुलना व विश्लेषण कौशल्ये विकसित चांगल्या पद्धतीने होताना दिसून येतात.

माहितीचे विश्लेषण:

महाराष्ट्र शासनाने इ. स. २०२३-२४ या शैक्षणिक वर्षापासून सर्व विद्यापीठ व सलग्न महाविद्यालये आणि स्वायत्त महाविद्यालयात नवीन राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण-२०२० पासून राबविण्यात सुरवात केली आहे. या शैक्षणिक धोरणानुसारच महाराष्ट्रातील सर्व विद्यापीठात मिश्र अध्ययन (Blended Learning) ही पारंपरिक वर्ग-आधारित (ऑफलाईन) शिक्षण आणि ऑनलाईन डिजिटल शिक्षण पद्धती राबविली आहे. यामुळे विद्यार्थी आपल्या आवडीनुसार ४०% अध्ययन ऑनलाईन पद्धतीने घेण्यास मुभा दिली आहे.

प्रत्येक वर्गासाठी व्यावसायिक कौशल्याधिष्ठित (Skill-based) अभ्यासक्रम (VSC) दोन क्रेडिटचा कोर्स सक्तीचा केला आहे. उदा. सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाच्या इतिहास विषयाच्या द्वितीय वर्षासाठी Digital Content Creation (ऐतिहासिक साधन निर्मिती) मध्ये डिजिटल शिक्षणावर विशेष भर देण्यात आला आहे. विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणात वर्तमानात ई-कॉन्टेंट हे औपचारिक शिक्षणाचा अविभाज्य घटक मानण्यात आले आहे. या सर्व

बाबींचा विचार करून महाराष्ट्रातील ग्रामीण भागात उच्च शिक्षण घेत असलेल्या विद्यार्थ्यांचा केला आहे. यातून मिश्र अध्ययन घेण्यास आजच्या विद्यार्थ्यांचा शिक्षण घेण्याचा कल दिसून येत आहे. संशोधकाने ऑनलाईन प्रश्नावलीच्या सर्वेक्षणाच्या माध्यमातून घेण्यात आलेल्या सांख्याकीय माहितीने 'महाराष्ट्राच्या ग्रामीण क्षेत्रातील उच्च शिक्षणातील इतिहास अध्ययन-अध्यापनातील ई-कंटेंटची गरज' पुढीलप्रमाणे दिसून येतो.

अ) आजच्या तंत्रज्ञान व डिजिटल युगात पारंपरिक अध्ययन-अध्यापन:

डिजिटल युगात पारंपरिक अध्ययन-अध्यापन (व्याख्यान, पाठांतर) पद्धती अजूनही चालू आहे. राज्यात अजूनही ग्रामीण भागात इंटरनेट सुविधा काही भागात पोहचण्यास मर्यादा आहेत. त्यामुळे ग्रामीण विद्यार्थ्यांना अजूनही कल वर्गातील प्रत्यक्ष शिक्षणात जास्त दिसून येतो. विद्यार्थी-शिक्षक पद्धतीतून प्रत्यक्ष शिक्षणाची अनुभूती घेण्यास अजूनही ग्रामीण विद्यार्थ्यांचा प्रत्यक्ष वर्गातील अध्ययन-अध्यापन (व्याख्यान, पाठांतर) कल यामध्ये दिसून येतो.

पारंपरिक अध्ययन-अध्यापनाचा कल दर्शविणारा आलेख क्र. १

आ) आजच्या तंत्रज्ञान व डिजिटल युगात अध्ययन-अध्यापन करण्यासाठी ई-कंटेंटच्या गरज :

अध्ययन-अध्यापन करण्यासाठी ई-कंटेंटच्या ग्रामीण भागातील गरज दर्शविणारा आलेख क्र. २

विविध ग्रामीण महाविद्यालयात शिक्षण घेत असलेले विद्यार्थी हे ई-कंटेंटचे महत्व जाणून आहेत. ग्रामीण भागात इंटरनेट सुविधांचा अभाव जरी कमी असला, तरी पारंपरिक शिक्षणाबरोबर त्यांना मिश्र शिक्षणाची गरज व आवड आहे हे वरील केलेल्या सर्वेक्षणानुसार समान दिसून येतो. यावरून विद्यार्थी व शिक्षक या दोघांनाही शिक्षणाच्या नाव वाटचालीत ई- साक्षरता व ई- अध्ययन करण्यासाठी अध्यापनाची आवश्यकता आहे हे निरीक्षणातून स्पष्ट दिसून येते.

अ) अध्ययन-अध्यापन करण्यासाठी ई-कंटेंटच्या माध्यमाचा वापर:

अध्ययन-अध्यापन करण्यासाठी ई-कंटेंटच्या माध्यमाचा वापर दर्शविणारा आलेख क्र. ३

आजच्या तंत्रज्ञान व डिजिटल युगात वरील माहितीवरून सकारात्मक बाबी समोर येतात. ग्रामीण भागातील विद्यार्थी ब्लेंडेड मोड मध्ये शिक्षण घेण्यासाठी पुढे येत आहेत. सर्वेक्षणात ३८% विद्यार्थी ऑनलाईन

शिक्षण घेण्यास आर्थिक व इतर सुविधानांचा अभाव असल्याने असमर्थता दर्शवतात असे दिसते. परंतु भविष्यात आपणास ऑनलाईन पद्धतीने शिक्षण घ्यावे लागेल याची त्यांना जाणीव झालेली दिसत आहे.

सर्वेक्षणातून शासनाने सुरु केलेल्या ऑनलाईन विविध कोर्सेस जसे की, e-PG Pathshala, SWAYAM, Consortium for Educational Communication (CEC), National Digital Library of India (NDLI), IGNOU याविषयी ६१% विद्यार्थ्यांना माहिती दिसून आली आहे.

निष्कर्ष:

संशोधनातून असे आढळून आले की, ई-कंटेंटचा वापर करणाऱ्या वर्गांमध्ये विद्यार्थ्यांचा सहभाग ग्रामीण भागात वाढताना दिसत आहे. बहुसंख्य विद्यार्थ्यांचा कल पारंपरिक पद्धतीबरोबर मिश्र अध्यापन पद्धतीकडे वाढताना

दिसत आहे. इतिहास विषयाची खोली अधिक पद्धतीने प्रभावीपणे मांडण्यासाठी एआयच्या साहाय्याने ई-कंटेंटच्या माध्यमातून अध्यापन अधिक प्रभावी होते याची जाणीव शिक्षकांमध्ये होत आहे. मात्र आधुनिक शिक्षणाच्या नवीन शिकविण्याच्या पद्धती अधिक चांगल्या पद्धतीने राबविण्यासाठी महाविद्यालयांमध्ये आवश्यक डिजिटल सुविधाबरोबर शिक्षक व विद्यार्थ्यांना तांत्रिक प्रशिक्षणाची गरज असल्याचेही स्पष्टपणे दिसून येते..

संदर्भ सूची:

१. भारत सरकार, शिक्षण मंत्रालय, राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण २०२०,.
२. Mishra, R. (2018). *E-Learning in Education*. New Delhi.
३. प्रश्नावली-
<https://forms.gle/mFpdyAhFkn9PqaJY6>